

Archeologia e Storia dell'Arte: contaminazioni, innesti e dissonanze

Atti della giornata di studio (Roma, 4 dicembre 2018)

a cura di

Enrico Parlato, Massimo Pomponi, Claudia Valeri

Edizioni Quasar

La giornata di studio si è tenuta il 4 dicembre 2018 a Roma presso la sede dell'Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell'Arte in Palazzo Venezia

Questa pubblicazione è stata realizzata con il contributo della Regione Lazio, Area Servizi Culturali, Promozione della Lettura e Osservatorio della Cultura, L.R. n. 42/1997, artt. 13-16

© Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell'Arte
Piazza San Marco, 49, 00186 Roma - tel. 066780817
email: inasa@inasa-roma.it

www.inasaroma.org

2019, ma pubblicato 2020: ISBN 978-88-5491-118-5

Indice

Introduzione	VII
<i>Intenzioni e idee di questo tempo</i>	IX
Adriano La Regina	
<i>Dopo Corrado Ricci: eredità e discontinuità in un secolo di storia dell'arte</i>	1
Bruno Toscano	
<i>La riscoperta seicentesca del Medioevo, tra antiquaria e storia dell'arte</i>	21
Fabrizio Federici	
<i>Winckelmann e l'Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell'Arte</i>	39
Carlo Gasparri	
<i>L'archeologia stratigrafica italiana nel Novecento: alcuni caposaldi</i>	51
Carlo Pavolini	
<i>Prospettive attuali dell'archeologia classica</i>	75
Maria Elisa Micheli	
<i>Il punto sull'archeologia universitaria</i>	89
Paolo Liverani	
<i>Le indagini tecnico-scientifiche applicate ai dipinti e l'emarginazione della storia dell'arte</i>	99-115
Simona Rinaldi	
<i>Storia dell'arte al bivio?</i>	117
Claudia Cieri Via	
<i>L'Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell'Arte</i>	133
Massimo Pomponi	
<i>Appendice:</i>	
<i>Disegno di Legge di iniziativa dei senatori Chiarante, Argan, Strehler e Altri (1989)</i> . .	157